

Abdurazzaqova Shoir Po'latjon qizi

Andijon davlat universiteti O'zbek adabiyoti ixtisosligi doktoranti

Ilmiy maslahatchi: **Abdullayeva Dildoraxon Zumratbekovna**

Filologiya fanlari doktori, professor

Annotatsiya: ushbu maqolada Xurshid Davronning asarlaridagi tarixga bo'lgan munosabat, tarixiy yondashuv, tarixni milliy ruhda anglash, tarix va zamon o'rtasidagi bog'liqlik, "Samarkand xayoli" asarida yoritilgan tarixiy badiiyat haqidagi fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Xurshid Davron, "Samarkand xayoli", tarixiy badiiyat, milliy ruh, tarixiy yondashuv.

Аннотация: в данной статье описываются отношение к истории в творчестве Хуршида Даврона, исторический подход, понимание истории в национальном духе, связь истории и времени, а также мысли об историческом искусстве, изложенные в произведении «Сон о Самарканд».

Ключевые слова: Хуршид Даврон, «Представление Самарканда», историческое искусство, национальный дух, исторический подход.

Annotation: this article describes the relationship to history in the works of Khurshid Davron, the historical approach, the understanding of history in the national spirit, the connection between history and time, and the thoughts on historical artistry covered in the work "The Dream of Samarkand".

Key words: Khurshid Davron, "Imagine of Samarkand", historical art, national spirit, historical approach.

Tarix har bir xalqning o'zligini anglashda, uning madaniy, ma'naviy va intellektual rivojida muhim o'rin tutadi. Xurshid Davron ijodida tarixning insoniyat ma'naviyati va milliy qadriyatlar rivojidagi o'rni badiiy va ilmiy yondashuv orqali chuqur o'rganilgan. Shoir o'z asarlarida tarixni nafaqat o'tmish voqealari sifatida, balki bugungi kun va kelajak uchun saboq manbai sifatida yoritadi. Xurshid Davron tarixga yangicha, badiiy-ma'rifiy nazar bilan qarashni o'z ijodining asosiy yo'nalishiga aylantirgan.

Xurshid Davron tarixni xalqning ruhiy boyligi sifatida qabul qiladi. Uning fikricha, o'tmishni bilish orqali inson o'zining milliy o'zligini anglaydi va kelajakni mustahkam poydevor ustiga quradi. Shoirning tarixga yondashuvi ikki asosiy xususiyat bilan ajralib turadi:

1. **Tarixni milliy ruhda anglash va ulug'lash.** Xurshid Davron tarixiy voqealar va shaxslarni badiiy talqin qilishda ularning ma'naviy ahamiyatiga alohida

urg‘u beradi. U o‘tmishdagi buyuk shaxslarning faoliyatini nafaqat tarixiy faktlar orqali, balki badiiy vositalar bilan tasvirlashga intiladi. Uning asarlarida Mirzo Ulug‘bek, Amir Temur, Bobur kabi buyuk shaxslarning insoniy va ma‘rifiy qirralari yoritilgan.

2. **Tarix va zamon ruhi o‘rtasidagi bog‘liqlik.** Xurshid Davron asarlarida tarix va zamonaviylik bir butunlikda yoritiladi. U tarixni zamonaviy o‘quvchiga tushunarli qilib ifodalashga intiladi. Bu esa uning ijodini ham badiiy, ham ilmiy ahamiyatga ega qiladi.

“Samarkand xayoli” va tarixiy badiiyat

Xurshid Davronning “Samarkand xayoli” asari tarixiy badiiyatga oid eng yorqin namunalardan biridir. Ushbu asar orqali shoir qadimiy Samarqand shahrining boy tarixini jonlantiradi. Samarqand Xurshid Davron ijodida nafaqat shahar, balki millatning madaniy va ma‘naviy timsoli sifatida gavdalanadi.

Asarda Samarqandning tarixiy obidalari, buyuk shaxslari va madaniyati badiiy uslubda yoritilgan. Shoir bu obidalarni tasvirlash orqali o‘quvchini o‘tmishga sayohatga chorlaydi va tarixiy voqealarni hozirgi kunga uyg‘unlashtirib ko‘rsatadi. Samarqandning boy madaniy merosi orqali xalqning buyukligini anglash, uning kelajagini porloq tasavvur qilishni targ‘ib etadi.

Masalan, Samarqanddagi Mirzo Ulug‘bek rasadxonasi yoki Shohi Zinda majmuasi shoir uchun nafaqat tarixiy obidalar, balki xalqning ilmiy, madaniy va ma‘naviy yuksaklikka intilishining ramzidir.

Tarixiy faktlar va badiiy talqin

Xurshid Davron tarixiy faktlarni badiiy talqin qilishda o‘ziga xos yondashuvni qo‘llaydi. U o‘tmish voqealarini faqat tarixiy nuqtayi nazardan emas, balki ularning ma‘naviy va ma‘rifiy ahamiyatini yoritish orqali zamonaviy o‘quvchiga taqdim etadi. Shoir tarixiy shaxslar va voqealarni insoniylik, adolat, erkinlik va ma‘rifat tamoyillari bilan uyg‘unlashtiradi.

Masalan, uning asarlarida Amir Temur buyuk davlat arbobi sifatida tasvirlanar ekan, uning adolatga asoslangan boshqaruv usuli va ma‘rifatparvarligi yuksak badiiy mahorat bilan yoritiladi. Shoirning tasviriga ko‘ra, Amir Temurning siyosiy va madaniy faoliyati xalqni uyg‘otishga qaratilgan edi. Xurshid Davron bu tarixiy shaxs orqali o‘quvchini ma‘naviyat va bilimga chaqiradi.

Shoirning tarixiy qarashlari va hozirgi davr

Xurshid Davronning tarixiy qarashlari nafaqat o‘tmishni anglash, balki bugungi kun muammolarini hal qilishga ham qaratilgan. Uning fikricha, tarixiy xatolardan saboq olish va milliy qadriyatlarni rivojlantirish orqali zamonaviy jamiyatni yuksaltirish mumkin.

Shoirning tarixiy yondashuvi bugungi kun uchun ham dolzarbdir. U ona tilining rivoji, milliy madaniyat va qadriyatlarni asrash masalalarini ko‘tarib chiqadi.

Masalan, uning maqolalari va publitsistik asarlarida til va tarix o‘rtasidagi bog‘liqlikni chuqur tahlil qilgan. Xurshid Davronning “Til – millat diling, millat ustuni” degan qarashi uning tarixiy-ma’rifiy yondashuvining muhim qismidir.

Shoirning tarixiy merosga munosabati

Xurshid Davron tarixiy merosni saqlash va rivojlantirish masalasiga alohida e’tibor beradi. U tarixiy obidalar va madaniy yodgorliklarni milliy o‘zlikning ajralmas qismi deb hisoblaydi. Shoirning “Tinchlik va madaniyat – bu tarixdan olinadigan eng asosiy saboqdir” degan fikrlari uning tarixga bo‘lgan hurmatini va xalqni o‘z o‘tmishini asrab-avaylashga undash maqsadini ko‘rsatadi.

Xulosa

Xurshid Davron ijodining tarixiy jihatlari o‘zbek adabiyoti va ma’naviy madaniyatida muhim o‘rin tutadi. Shoir tarixni badiiy va ma’rifiy talqin orqali zamonaviy o‘quvchiga yetkazib, millatning ma’naviy o‘sishiga xizmat qilmoqda.

Xurshid Davron tarixga bo‘lgan hurmat va e’tibori orqali xalqni o‘z tarixini anglashga, milliy qadriyatlarni saqlashga va kelajakni qurishga chorlaydi. Uning asarlari nafaqat tarixiy faktlarni yoritish, balki bu faktlardan saboq chiqarish, ma’rifiy va ma’naviy yuksalishga undash bilan ajralib turadi.

Xurshid Davron asarlari bugungi va kelajak avlod uchun ma’naviyat va tarixiy xotirani saqlashda muhim ahamiyatga ega bo‘lib qoladi. Uning ijodi tarixni anglash, milliy uyg‘onish va ma’rifiy taraqqiyot uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. kh-davron.uz Xurshid Davron kutubxonasi veb sayti.
2. Davron X. Bahordan bir kun oldin. – Toshkent: Sharq, 1997. – B.3
3. Davron X. Bahordan bir kun oldin. – Toshkent: Sharq, 1997. – B.18